

UO'T:635:631.52

**IN VITRO USULIDA TAYYORLANGAN DANAKSIZ ANOR (*PUNICA GRANATUM L.*)
KO'CHATLARINI HIMOYALANGAN MAYDONDA IQLIMLASHTIRISH**

**Yusupova Vasila To'xtaniyozovna
Nurillayev Ilhom Xolbek o'g'li**

Annotatsiya. Maqolada danaksiz anorning yuqori va sifatli ko'chatlarini in vitro sharoitida stimulyatorlar bilan to'yintirilgan MS muhitida o'stirib, o'simliklarni o'sishi, rivojlanishi, va himoyalangan muhitlarga moslashtirish ustida amalga oshirilgan tatqiqot natijalari bayoni keltirilgan. Eksplant sifatida ushbu tadqiqot uchun stimulyatorlar ishlatilgan. O'stirilgan eksplantlarning 90 foizi 1,0 mg/l IBA + 0,1 mg/l NAA o'z ichiga olgan MS da 90 kunlik ekin ekishdan so'ng in vitro ko'chatlardan 30 kunlik kurtaklar hosil qilish jarayonlari kuzatilgan.

Kalit so'zlar: Danaksiz anor, klon, in Vitro, ozuqa muhit, o'sish, rivojlanish, moslanuvchanlik, iqlimlashtirish.

**ВЫРАЩИВАНИЕ САСЕНЦОВ ГРАНАТА (*PUNICA GRANATUM L.*),
ПОДГОТОВЛЕННЫХ IN VITRO В ЗАЩИЩЕННОМ ПОЛЕ**

Аннотация. В статье представлены результаты исследований роста, развития и адаптации растений к защищенным средам при выращивании высококачественных бессемянных сеянцев граната in vitro на среде МС, насыщенной стимуляторами. В данном исследовании в качестве эксплантов использовались семядоли. У 90% выращенных эксплантов наблюдали в течение 30 дней побегообразование из сеянцев in vitro после 90 дней культивирования в МС, содержащем 1,0 мг/л IBA + 0,1 мг/л NAA.

Ключевые слова: Бессемянный гранат, клон, in vitro, питательная среда, рост, развитие, адаптивность, акклиматизация.

**GROWING POMEGRANATE SEEDLINGS (*PUNICA GRANATUM L.*), PREPARED IN
VITRO IN A PROTECTED FIELD**

Abstract. The article presents the results of studies of plant growth, development and adaptation to protected environments when growing high-quality seedless pomegranate seedlings in vitro on an MS medium saturated with stimulants. In this study, cotyledons were used as explants. In 90% of grown explants, shoot formation from seedlings in vitro was observed within 30 days after 90 days of cultivation in MS containing 1.0 mg/l IBA + 0.1 mg/l NAA.

Keywords: Seedless pomegranate, clone, in vitro, nutrient medium, growth, development, adaptability, acclimatization.

Kirish. Anor mevali daraxt bo'lib bargllari mayda daraxt puniceae oilasiga kiradi (*Popenoe* 1974). Bu farmatsevtika va oziq ovqat maqsadlarida foydalanish uchun mazali mevali bu daraxt dunyoning tropik va subtropik mintaqalarida o'sadigan iqtisodiy jihatdan muhim o'simlikdir (Jayesh va Kumar 2004). Mevalari asosan oziq ovqat sifatida ishlatiladi va urug'lar aril deb ataladigan go'shtli pulpa bilan qoplangan (Raj va Kamlesh 2010). Meva sharbati tarkibida shakar, vitamin C, B vitamini, pantotenik kislota, kaliy, antioksidant polifenollar, tola va temirning boy manbaidir (Raj va Kamlesh 2010, Fuhrman va Aviram 2007). Uning vatani Eron, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston hisoblanadi.

Vaqt o'tishi bilan anor tarqalgan va Xitoy, Shimoliy Afrika va O'rta er dengizi Evropaga keng tarqalgan (Dekandolle 1967, Zukovskij 1950, Raj va Kamlesh 2010). Bangladeshda u anor nomi bilan tanilgan va faqat uy sharoitida yetishtiriladi. Ammo uning mazali xususiyatlari va gemoglobinni yaxshilash elementlari tufayli talab ortib bormoqda va bemorlar uchun yoqimli va ishtaha ochuvchi meva sifatida afzal ko'riladi. Anorning yangi o'simliklarining o'sishi bir hil ammo o'simlikni hasharotlar-zararkunanda-kasalliklarni himoyalash talab etiladi.

Material va metodlar. Mahalliy bozorlarda danaksiz anorning to'liq pishgan mevalari (*Punica granatum L.*) yig'ib olinib sotiladi. Tajribalar davomida pulpa urug'lardan olib tashlandi va keyinchalik 20 daqiqa davomida distillangan suv ostida yaxshilab yuviladi. Urug'lar gigenik sharoitda laminar havo oqimi shkafida 10 daqiqa davomida 2 tomchi "tween 20" bilan 0,1% simob xloridning suvli eritmasi bilan ishlov berish orqali sirtgi sterilizatsiya qilindi. Chayish steril distillangan suv bilan 4 marta amalga oshirildi. Keyin sterillangan urug'lar MS + da o'stirildi.

In vitro ko'chatlarini etishtirish uchun 0,2 mg/l BA + 0,2 mg/l GA3.

30 kunlik in vitro ko'chatlarning kaluslari aseptik usulda kesilib, ko'p kurtak hosil qilish uchun turli konsentrasiyalarda BA va Kn yoki NAA bilan kombinatsiyalangan holda to'ldirilgan MS muhitiga o'stirildi. Kuchli va sog'lom bir nechta kurtaklar ajratilib, bir xil muhitda 30 kunlik intervaldan keyin subkultura amalga oshirildi. Morfologik sog'lom kurtaklar alohida-alohida kesilib, ildiz induksiyasi uchun turli xil konsentratsiyali IBA, IAA va NAA bilan to'ldirilgan MS bazal muhitining yarmiga o'tkazildi. Saxaroza (shakar) konsentratsiyasi 30 g / l dan foydalanilib avtoklavdan oldin muhitning pH 5,8 ga rostlandi. Kulturalar $26 \pm 2^{\circ}\text{C}$ muhit ta'minlab berilgan xonalarda 16 soatlik yorug'lik miqdori esa 21,8 mkmol/sm²/s bo'lgan sovuq oq lyuminescent naychalar bilan ta'minlangan muhitda saqlandi. In vitro usulida ko'paytirilgan o'simliklarning madaniylashgan ko'rinishlari idishlardan olinib, ozuqa muhitidan tozalash uchun yaxshilab yuvildi, polietilen yoki kulokchalardagi maxsus boyitilgan va zararsizlantirilgan tuproqqa o'tkazildi va iqlimlashtirish uchun himoyalangan maydon sharoitga joylashtirildi.

Natijalar va muhokama. Merisistemadan ajratib olingan danaksiz anor tadqiqot natijalariga ko'ra faqat 0,5 mg/l BA va 0,5 mg/l Kn ni o'z ichiga olgan muhitda yaxshi rivojlandi. Amaldagi tadqiqotlar orasidagi komponentlar orasida 1,0 mg/l BA + 0,1 mg/l NAA birikmasi kurtaklar rivojlanishi uchun eng yaxshisi deb topildi, bunda 90% namunalar kurtak hosil qildi. 90 kundan keyin bu o'rta kulturada har bir namunada o'rtacha kurtaklar soni $10,0 \pm 2,20$, kurtaklar hosil qilib, o'rtacha uzunligi $12,0 \pm 2,40$ sm, hosil bo'lgan kurtaklardagi o'rtacha bo'g'inlar soni $9,0 \pm 1,60$ va o'rtacha barg soni $14,0 \pm 1,40$ ni tashkil etdi. BA + NAA yordamida danaksiz anorning kurtaklar nish shakllanishi va ko'payishiga yaxshi ta'sir ko'rsatdi. BA va Kn ning barcha konsentratsiyalari yakka o'zi va Kn + NAA kombinatsiyasi BA + NAA kombinatsiyasiga nisbatan o'rtacha kurtaklar soni, kurtaklar uzunligi, tugunlar soni va barglar soni bo'yicha eksplantlarning ko'payishining pasayish tendentsiyasini ko'rsatdi. Bu shuni ko'rsatadiki, BA + NAA kombinatsiyasi kurtaklar ko'payishi va in vitro ko'payishi uchun eng yaxshisidir va 1,0 mg/l BA + 0,1 mg/l NAA danaksiz anorning in vitro regeneratsiyasi uchun eng maqbul deb topildi. BA + NAA yordamida kurtaklar paydo bo'lishi va ko'payishiga nisbatan yaxshi javob berishi aniqlandi Ildizlanish reaksiyasi ishlatilgan turli auksinlar konsentratsiyasiga qarab farqlanadi. Amaldagi auksinlar orasida IBA eng sezgir va 0,5 mg/l IBA optimal ko'rsatildi, bu muhitda 30 kunlik ekin ekishdan so'ng 90% ildiz o'sib chiqadi. Bir dona o'simlikdagi o'rtacha ildiz soni $8,0 \pm 0,90$, o'rtacha ildiz uzunligi $6,50 \pm 0,40$ sm. In vitro usulidagi kurtaklar IBA ning past konsentratsiyasida ildiz induksiyasiga yaxshi javob berdi va konsentratsiyalar oshirilganda umuman ijobiy javob bermadi.

Xulosalar. In vitro mikroklonal ko'paytirish kasallikdan xoli propagullarning turiga to'g'ri kelishi va tez ko'payishini ta'minlaydi va ular tez tarqalish uchun super elita nav(lar) yoki genotip(lar) sifatida ishlatilishi mumkin. Bizning tadqiqotimiz danaksiz anor genotipining to'liq o'simliklarni shakllantirish uchun ko'p marta o'sish va ildiz otish qobiliyatini yaxshilash uchun muhim tarkibiy qism bo'lishi mumkin bo'lgan o'simliklar o'sishini boshqaruvchi regulyatorlarining ma'lum bir konsentratsiyasi va kombinatsiyasidan foydalanishga qaratilgan. Bundan tashqari, tadqiqotlar boshqa genotiplarning ushbu turlarida to'g'ridan-to'g'ri organogenez protokolini ishlab chiqish va somaklonal o'zgaruvchanlik, shuningdek, genetik transformatsiya va ushbu ekinning in vitro mutagenezi orqali genetik takomillashtirish uchun foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Amin MN and Akhter S (1993) Regeneration of plants in vitro from seedling explants of pummelo (*Citrus grandis*). *Plant Tissue Cult.* 3: 71-79.
2. Amin MN, Razzaque MA and Akhter S (1992) Axillary shoot proliferation and adventitious rooting in vitro of carambola (*Averrhoa carambola* L.). *Plant Tissue Cult.* 2: 7-13.
3. Amin MN, Islam MN and Azad MAK (1999) Regeneration of plantlets in vitro from the seedling explants of pomegranate (*Punica granatum*). *Plant Tiss. Cult.* 9(1): 53-61.
4. Bachake SS, Jadhav VB, Deshpande PP, Tele AA, Banda MA, Adki VS, Gopika MK, Karanjule PG, Birajdar SB, Karwa NN, Mundhewadikar DM and Singh NV (2019) Standardization of in vitro propagation protocol for pomegranate cv. Super Bhagwa. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.* 8(3): 2548-2553
5. Bhansali RR (1990) Somatic embryogenesis and regeneration of plantlets in pomegranate. *Anal. Botany.* 66(3): 249-253.
6. Bondok AZ, Agamy SZEL, Gaber MF, Din LSEL and Khalil FA (1986) In vitro micropropagation of 'Wardi Red' pomegranate (*Punica granatum* L.). *Egypt. J. Hort.* 13(2): 103-108.

7. Decandolle A (1967) Origin of cultivated plants. Hafner publishers Co. New York. pp. 468.
8. Fuhrman B and Aviram M (2007) Pomegranate and cardiovascular diseases. Pomegranate juice polyphenolic antioxidants protect against oxidative stress and atherosclerosis development. Acta Horticulture. 744: 205-216.
9. Grewal HS, Dhatt AS and Gosal SS (1994) Plantlet regeneration from callus in citrus. Plant Tissue Cult. 4(1): 9-16.
10. Guranna P, Hosmani I, Sathyanarayana R, Hegde R, Hipparagi K (2017) Micropropagation in pomegranate (*Punica granatum L.*) cv. Bhagwa through indirect organogenesis and assessment of genetic fidelity by RAPD marker. Biotechnology Journal International. 20: 1-8.
11. Jayesh KC and Kumar R (2004) Crossability in pomegranate (*Punica granatum L.*) Indian J. Hort.